

**O'ZBEKSTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**O'ZBEKSTON RESPUBLIKASI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI
RIVOJLANTIRISH QO'MITASI**

**SAMARQAND DAVLAT VETERINARIYA MEDITSINASI,
CHORVACHILIK VA BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI NUKUS
FILIALI**

**"VETERINARIYA MEDITSINASI VA CHORVACHILIKDAGI DOLZARB
MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI" mavzusidagi xalqaro
ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya materiallari**

**TO'PLAMI
13-noyabr 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
международной научно и научно-технической конференции на тему
"АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И
ЖИВОТНОВОДСТВА И ИХ РЕШЕНИЯ"
13 ноября, 2025 г**

**International scientific and scientific-technical conference
"ACTUAL PROBLEMS OF VETERINARY MEDICINE AND LIVESTOCK
AND THEIR SOLUTIONS"
November 13, 2025**

NUKUS-2025

“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”
Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari [Matn]: to‘plam / Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali. – Nukus: “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025. – 369 b.

Anjuman tashkiliy qo‘mitasi

Tashkiliy qo‘mita raisi: Esimbetov Adilbay Tlepovich, b.f.d., professor;

Tashkiliy qo‘mita raisi muovini: Avezimbetov Shavkat Dosumbetovich, v.f.n.;

Tashkiliy qo‘mita kotibi: Rozumbetov Kenjabek Umar og‘li, b.f.f.d.;

D. Bazarbayeva – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida katta o‘qituvchisi, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

Tashkiliy qo‘mita a‘zolari:

Sh. Jabbarov – O‘zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo‘mitasi boshqarmasi boshlig‘i o‘rinbosari, veterinariya fanlari doktori, professor.

X. Yunusov – Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti rektori, biologiya fanlari doktori, professor.

N. Gavrichenko – Vitebsk davlat veterinariya meditsinasi akademiyasi rektori, agrar fanlar doktori, dotsent (Belorussiya Respublikasi)

M. Y. Karpuxin – Ural davlat agrar universitetining ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori, agrar fanlar doktori, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

N. G. Malkov – N. F. Vereshagin nomidagi Vologda davlat sutchilik akademiyasi rektori, texnika fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

A. Abdurasulov – Qirg‘iziston Respublikasi O‘sh davlat universiteti “Veterinariya meditsinasi va biotexnologiyasi” kafedrasida mudiri, agrar fanlar doktori, professor. (Qirg‘iziston Respublikasi)

R. Miqtibayeva – Qozog‘iston milliy agrar tadqiqot universiteti “Mikrobiologiya va virusologiya” kafedrasida professori, veterinariya fanlari nomzodi. (Qozog‘iston Respublikasi)

S. Mirzakulov – Olmaota texnologiya universiteti “Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi” kafedrasida professori, agrar fanlar doktori, dotsent. (Qozog‘iston Respublikasi)

Q. Atanazarov – O‘quv ishlari bo‘yicha direktor o‘rinbosari, biologiya fanlari nomzodi, dotsent.

A. Mambetnazarov – Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagog kadrlarni tayyorlash bo‘limi boshlig‘i, agrar fanlar doktori, dotsent.

A. Kaniyazov – “Veterinariya va zootexnologiya” fakulteti dekani, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

X. Mamatov – “Zootexnologiya” kafedrasida mudiri, agrar fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

R. Turg‘anbayev – “Zootexnologiya” kafedrasida professori, agrar fanlar doktori

A. Kamalova – “Veterinariya meditsinasi va farmakologiyasi” kafedrasida mudiri, veterinariya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

P. Xojalepesov – “Iqtisodiyot va gumanitar fanlar” kafedrasida mudiri, iqtisod fanlari nomzodi, dotsent.

R. Rzaev – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida mudiri, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent.

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i bilan oliy ta‘lim tashkilotlari hamda ilmiy tashkilotlarda 2025-yilda o‘tkaziladigan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy anjumanlar, simpoziumlar, seminarlar va boshqa ilmiy hamda ilmiy-texnik tadbirlar ro‘yxati 2-ilovasiga muvofiq tasdiqlangan – 2025-yilda xalqaro miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejasi asosida Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filialida 2025-yil 13-noyabr kuni – **“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”** mavzusida o‘tkazilgan Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari asosida tuzilgan.

Konferensiyada, veterinariya sohasida faoliyat olib borayotgan universitet va filialning professor-o‘qituvchilari, ilmiy markazlarning va insitutlarning ilmiy xodimlari, doktorantlar, magistrantlar, iqtidorli yosh tadqiqotchilarning ilmiy-tadqiqot ishlariga bag‘ishlangan maqolalar o‘rin olgan

To‘plamga kiritilgan maqolalar materiallarining to‘g‘riligi va haqqoniyligiga mualliflar mas‘ul hisoblanadi.

© Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali, 2025
© “Golden Print Nukus” nashriyoti, 20

СЕКЦИЯ 2. СЕЛЕКЦИЯ, ИННОВАЦИИ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ

QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI SHARAOITIDA PARRANDALARNING SAQLASH USULLARINI MAHSULDORLIGIGA TA'SIRI

Alimbaev B., Oraqbaeva B.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish. Qishloq xo'jaligi O'zbekiston iqtisodiyotining muhim tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Bu tarmoq mamlakatimiz aholisining oziq-ovqat mahsulotlariga, qayta ishlash sanoati tarmoqlarining esa xom ashyoga bo'lgan talabini qondirish bilan birga, eksport salohiyatini mustahkamlashning istiqbolli manbalaridan biri sanaladi.

Qishloq xo'jaligini rivojlantirish masalasi respublikamiz iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim ustivor yo'nalishlardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Mustaqillik yillarida qishloq xo'jaligini islox qilish bo'yicha juda o'lgan va arzigulik ishlar amalga oshirildi. Ishlab chiqarishga yangi texnika va ilg'or texnologiyalarni joriy etish ishlari yildan yilga jadallashib, cheklangan er va suv resurslaridan, kapitaldan va mehnat resurslaridan foydalanish samaradorligi yuksalmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 13 noyabrdagi PQ-4015-sonli "Parrandachilikni yanada rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi [qarorida](#) keltirilganidek mamlakatimizda parrandachilik sohasini rivojlantirish va eksportga mo'ljallangan tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish hajmini oshirish va turlarini kengaytirish, shuningdek aholini mahalliy ishlab chiqarilgan sifatli va arzon parrandachilik mahsulotlari bilan ta'minlash bo'yicha izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Tadqiqotning maqsadi. Dehqon, fermer, shaxsiy yordamchi, kichik biznes xo'jaliklari sharoitida parrandalarning hayotchangligi, tuxum mahsuldorligi va iqtisodiy ko'rsatkichlarini o'rganishdan iborat.

Tadqiqotning vazifalari. Tovuqlarning saqlanuvchanligi, o'sish va rivojlanishi, balog'at yoshi, tovuqlarning tuxum mahsuldorligi va tuxum sifati o'rganiladi. Kichik tadbirkor xo'jaliklarida va fermer xo'jaliklari sharoitida saqlash usullari, parrandalarni xo'jalikda yetishtirilgan ozuqalar asosida to'laqiyatli oziqlantirishni tashkil qilish, ekologik toza tuxum yetishtirish, tadqiqotning iqtisodiy samaradorligini aniqlash evaziga ishlab chiqarishga ma'qul parrandalarni urchitishni tavsiya etish.

1-jadval

Parrandaxonalarda mikroiklim ko'rsatkichlari

Parranda turi va yoshi	Havoning harorati °S		Nisbiy namligi, %	Havo harakati, m/sek	CHang miqdori, mg/m	Zararli gazlar miqdori	
	Polda	Katakda				Karbonat anhidrid %	Ammiak mg/m ³
Katta yoshdagilar:							
Tovuq	12 - 16	20 - 18	60 - 70	0,3 - 0,6	5 - 8	0,15- 0,20	10,0
Jo'jalar yoshi, kun							
1 - 30	31 - 24	20 - 18	60 - 70	0,2 - 0,5	2 - 5	0,2	10,0
31 - 60	18 - 16	18 - 16	60 - 70	0,2 - 0,5	2 - 5	0,2	10,0
61 - 70	16 - 14	16 - 14	60 - 70	0,2 - 0,5	2 - 5	0,2	10,0

71 - 150	16 - 14	37 - 35	60 - 70	0,2 - 0,5	2 - 5	0,2	10,0
----------	---------	---------	---------	-----------	-------	-----	------

1-jadval ma'lumotlari tahlili shuni ko'rsatdiki. Hamma yoshdagi parrandalar saqlanadigan parrandaxona-larda yoz paytlarida havoning harorati + 30⁰S dan oshmasligi, nisbiy namlik esa ba'zan tovuqlar uchun 75 %, gacha bo'lishi mumki. Yarim ochiq binolarda mikroiklim ko'rsatkichlari me'yorga keltirilmaydi.

Xulosa. Tovuqlarning saqlanuvchanligini saqlash, parvarishlash jarayonlarida belgilangan me'yorlarda shart-sharoitlar yaratilib, barcha veterinariya, zootexniya qoidalariga rioya qilish zarur. Bu esa galadagi tovuqlarni saqlanuvchanligini oshirish yo'llaridan biri xisoblanadi. Ko'p hollarda yuqorida ko'rsatilgan omillarni buzilishi natijasida tovuqlarning mahsuldorligiga ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Imomov SH., K.Usmonov. Parranda chiqindilariga ishlov berish. // O'zbekiston qishloq xo'jaligi - 2015 - № 8 - 35 bet.
2. Rahmonov L.K. Parrandalarni asrash va oziqlantirish texnologiyasining o'ziga xosliklari. // Zooveterinariya, 2012. №2, 32-34 b
3. Hamroqulov B. Parrandachilikda tuxum ishlab chiqarish samaradorligini oshirish. // O'zbekiston qishloq xo'jaligi, 2012. №2.
4. Клетикова Л. Изменение белково-минерального обмена в организме птицы. // Птицеводство, 2009, № 7, с. 29-30.

СЕКЦИЯ 2. СЕЛЕКЦИЯ, ИННОВАЦИИ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ		
54	<i>Barış Atalay USLU İNEKLERDE SUNİ TOHURLAMA (ST) BAŞARISINI ETKİLEYEN NEDENLER</i>	151
55	<i>Турдубаев Т.Ж., Ибраев Р.А., Конурбаева А.К., Мадрахимов Ш.Н. СОСТОЯНИЕ ОВЦЕВОДСТВА КЫРГЫЗСТАНА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ</i>	164
56	<i>Алимбеков С., Паржанов Ж.А., Ажиметов Н.Н. ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ НЕЗАМЕНИМЫХ АМИНОКИСЛОТ КОРМА И ИХ ДИНАМИКА В ТКАНЯХ ОВЕЦ</i>	167
57	<i>Мадумаров А.К., Абдурасулов А.Х., Альмеев И.А., Мадрахимов Ш.Н. ОСОБЕННОСТИ ЭКСТЕРЬЕРА И ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ТИПА КЫРГЫЗСКИХ ШЕРСТНЫХ КОЗ</i>	172
58	<i>Косимов М.А., Хамзаев Б.А., Абдуллоев С.Х., Турганбаев Р.Т. ТАДЖИКСКАЯ ШЕРСТНАЯ ПОРОДА КОЗ: КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЕ, СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЕ</i>	177
59	<i>Косимов М.А., Гафуров А.Р., Рахматов Х.Г., Мадрахимов Ш.Н. ВЗАИМОСВЯЗЬ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА И УДОВЕВ МОЛОКА</i>	181
60	<i>Abuov S.Q., Jaňabaev T.B., Orinbaev S.B., Tanirbergenova G.K. GOLISHTIN ZOTLI SIGIRLARNING SUT MAHSULDORLIGINI O'RGANISH VA TAHLIL QILISH</i>	184
61	<i>Abuov S.Q., Jaňabaev T.B., Baltabaeva G.D., Turѓanbekova N.Q. QORA OLA VA GOLISHTIN ZOTIGA MANSUB BOLGAN SIGIRLARNING O'SISH VA RIVOJLANISH KO'RSATKICHLARINI O'RGANISH</i>	186
62	<i>Alimbaev B.K., Ataniyazova Z.P., Abdivoxidov D. OROLBO'YI HUDUDIGA CHETDAN KELTIRILGAN TOVUQ KROSSLARINING TUXUM MAHSULDORLIGI</i>	187
63	<i>Alimbaev B., Menglimuratova Z. TOVUQLARNING TURLI DAVRDA SAQLANUVCHANLIGI</i>	189
64	<i>Alimbaev B., Oraqbaeva B. QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI SHARAOITIDA PARRANDALARNING SAQLASH USULLARINI MAHSULDORLIGIGA TA'SIRI</i>	190
65	<i>Aminova Sh.F., Abdurahimova M.J., Abdusattarova M.O. ASALNING KIMYOVIY TARKIBI VA INSON SALOMATLIGIDAGI AHAMIYATI</i>	192
66	<i>Aminova Sh.F., Kulbayeva D.I., Maxmudova D.S. QISHLOQ XO'JALIGIDA CHANGLATISHDAGI ASALARILARNING O'RNI</i>	193

67	<i>Atanazarov K.M.</i> QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI BARQAROR RIVOJLANISHIDA ER OSTI SUV SIFATI MUAMMOLAR	195
68	<i>Aytжанов P.T., Есимбетов A.T., Мадрахимов Ш.Н.</i> СУТДОР ҚОРАМОЛЧИЛИҚДА ЭМБРИОНЛАРНИ КЎЧИРИБ ЎТКАЗИШ УСУЛИДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИ (тахлилий)	197
69	<i>Dauletova Z., Orinbaeva B., Bazarbaeva S., Muratniyazova A.</i> АКВАКУЛТУРАДА БАЛИҚ YETISHTIRISHDA OZIQLANTIRISH TEXNOLOGIYASI	201
70	<i>Dauletova Z., Abdirasuliev A., Nastrov A., Berdimuratov A.</i> SUN'YI HOVUZLARDA BALIQ ETISHTIRISHNING AHAMIYATI VA SAMARADORLIGI	202
71	<i>Досмухамедова M.X., Ешмуратова Г.Ю., Кайнберженов К.Ж.</i> ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ШАРОИТИДА ТУРЛИ САҚЛАШ УСУЛЛАРИДА ПАРВАРИШЛАНГАН АНГУС ЗОТЛИ БУҚАЛАРНИНГ ГЕМАТОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИ	202
72	<i>Dosmuxumedova M., Kojambergenova K.K.</i> GO'SHT YO'NALISHIDAGI LIMUZIN ZOTIGA MANSUB BUZOQLARNING O'SISHI VA RIVOJLANISHIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	206
73	<i>Embergenova D., Tañirbergenova G., Embergenova G.</i> GÓSH JÓNELISINDEGI TAWIQ KROSSLARINIŇ ÓSIW HÁM RAWAJLANIW KÓRSETKISHLERI	209
74	<i>Embergenova D., Niyetullayev S., Berikbaeva K., Babajanova R.</i> QOYLARDIŇ JÚN QIRQIMI	211
75	<i>Madraximov Sh.N., Mamatov X.A., Aitjanov R.T., Nuraddinova M.E., Nuratdinova U.S.</i> SANOAT ASOSIDA CHATISHTIRISHDAN OLINGAN TURLI GENOTIPGA MANSUB SIMMENTAL ZOTLI BUQACHALARINING BO'RDOQILASH DAVRIDA TIRIK VAZN KO'RSATKICHLARI	213
76	<i>Мадрахимов Ш.Н., Маматов Х.А., Кошенова У.К., Калиев Б.А.</i> ТУРЛИ ГЕНОТИПГА МАНСУБ СИММЕНТАЛ ЗОТЛИ БУҚАЧАЛАРНИНГ ЭКСТЕРЬЕР КЎРСАТКИЧЛАРИ	218
77	<i>Mamatov X.A., Ubaydullaeva G., Allamuratova B., Jumanazarova G.A.</i> O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MINTAQASIDAGI ILIQ VA CHUCHUK SUV HAVZALARINING TAVSIFI	222
78	<i>Mamatov X.A., Abdiraxmanova B.J., Turgangaliyeva G.K.</i> BROYLER JO'JALARINI SAQLASH VA PARVARISHLASH	224
79	<i>Mamatov X.A., Usmonova J.S., Hasanbayev T.I.</i> PARRANDALARINING TUXUM MAHSULDORLIGI, TUXUM SIFATINI BAHOLASH	226

80	<i>Mamatov X., Seydanov I., Kalniyazova A.</i> QORAMOL SUT MAHSULDORLIGIN OSHIRISHDA ILIMIY YONDASHUVLAR	228
81	<i>Nametov A.L., Keunimjaeva M., Taubaeva Sh., Aminov I.</i> PARRANDA TUXUMLARIDA EMBRIONLARNI O'SISH VA RIVOJLANISHI	232
82	<i>Turganbaev R.U., Iskenderov U.A.</i> QORAQALPOQ SUR QO'ZILARNING YOSHI DINAMIKASIDA EKSTERER KO'RSATKICHLARI O'ZGARISHI	234
83	<i>Турганбаев Р.У., Жолдасбаев Б.А., Оринбаев Б.П.</i> “КОББ-500” БРОЙЛЕР КРОССИНИНГ ГҶШТ МАҶСУЛДОРЛИГИ	237
84	<i>Turgunbaev R.U., Umirov N.D.</i> BROILER GO'SHTINI YETISHTIRISHDA GERMANIYA TAJRIBASI	239
85	<i>Turganbaev. R.U., Erkinova G.X.</i> SIMMENTAL PARODASINIŃ KELIP SHIŒIWĪ, ONIMDARLIŒI HĀM BIOLOGIYALIQ QĀSIYETLERI	241
86	<i>Toreshova A.U., Ajimuratov A.P.</i> ECHKILARNING TURLI DAVRLARIDAGI SUT MAHSULDORLIGI	243
87	<i>Торешова А.У., Хожамбергенова Н.</i> ЭЧКИ СУТИНИ ҚАЙТА ИШЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИ	246
88	<i>Pleubayeva Z.S., Yakupbaeva N.J., Kunazarova U.B.</i> ONA ASALARI YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI	249
89	<i>Seytmusayeva Z.A., Orinbaeva Sh.O., Najimatdinov P.I., Xatamov A.X.</i> QO'ZILAR EKSTERERINING TURLI YOSH DAVRLARIDA O'ZGARISHI HAMDA ONALARINING ETOLOGIK TIPLARIGA BOG'LIQLIGI	250
90	<i>Seytmusayeva Z.A., Sultamuratova H.M.</i> QO'YLARNING TIRIK VAZNI BO'YICHA IRSIY DIFFERENSIYASI VA SELEKSIYA SAMARADORLIGINI BAHOLASH	255
91	<i>Sultonov Yu.F., Utegenov Sh.I., Orinbaev B.P.</i> QORAMOLCHILIK SOHASIDA SUT ISHLAB CHIQRISHNI RIVOJLANTIRISH: MUAMMOLAR VA INNOVATION YECHIMLAR	257
92	<i>Уримбетов А.А., Нормаматов О.З., Оралбаева Ш.К.</i> ҚОРАҚАЛПОҚ СУР ҚОРАҚҶЛ ҚҶЧҚОРЛАРИДА ГҶШТ МАҶСУЛДОРЛИГИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР ТАҶЛИЛИ	259
93	<i>Urimbetov A.A., Qurbaniyazov S.S., Saparbaev Q.E.</i> SUR QORAQALPOQ NASLIY TIPIDAGI QO'ZILARDA RANG-BARANG TUSLARNING SHAKLLANISHI VA IFODALANISH XUSUSIYATLARINI TAHLIL QILISH	260
94	<i>Urimbetov A.A., Kalimbetova A.K.</i> ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ШАРОИТИДА СУР ҚОРАҚҶЛ ҚҶЙЛАРИНИНГ ҶСИШ СУРЪАТИ ВА РИВОЖЛАНИШ КҶРСАТКИЧЛАРИ	262

95	<i>Уримбетов А.А., Зарунбаев С.К.</i> БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЕДЕНИЯ СУР КАРАКУЛЬСКИХ ОВЕЦ В УСЛОВИЯХ КАРАКАЛПАКСТАНА	264
96	<i>Raximov M.A., Toshtemirova Sh.Sh., Madraximov Sh.N., Atamuratova U.</i> ASALARILARNING ZARARKUNANDALARI VA ULARGA QARSHI KURASH CHORALARI	267
97	<i>Raximov M.A., Ahlidinova J.H., Madraximov Sh.N., Dawletmuratova G.</i> ASALARILAR YORDAMIDA QISHLOQ XO'JALIK EKINLARINI CHANGLATISHNING SAMARADORLIGI	272
98	<i>Yangiboyev A.E., Yusupov O.Y., Ziyodov O.O., Xasanov E.B.</i> TAJRIBADAGI QUYONLARNING SUT MAHSULDORLIGI (Toshkent viloyati sharoitida)	274
99	<i>Yangiboyev A.E., Xolbo'tayev I.R., Voroshilova F.A.</i> EKOLOGIK FAOL OZIQA QO'SHIMCHALARINING BROYLER JO'JALARINI O'SISH DINAMIKASIGA TA'SIRI	275
100	<i>Yangiboyev A.E., Xolbo'tayev I.R., Voroshilova F.A.</i> BROYLER JO'JALARIDA SO'YIM CHIQIMIGA PROBIOYOTIK PREPARATLARNING TA'SIRI	278